

Implikasi Hukum dalam Penanganan Kredit Bermasalah: Perspektif OJK di Indonesia

Ruben Nicholas Alfredo Tobing¹, Fabian Beryl Allenvidia²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Kredit bermasalah (Non-Performing Loan atau NPL) merupakan salah satu isu utama yang mempengaruhi stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Artikel ini mengkaji implikasi hukum dalam penanganan kredit bermasalah melalui analisis regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan evaluasi implementasi regulasi tersebut dalam praktik perbankan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, didukung studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelesaian NPL mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas proses hukum, dan tantangan dalam eksekusi jaminan. Artikel ini merekomendasikan perbaikan regulasi, penguatan kapasitas lembaga keuangan, serta kolaborasi yang lebih efektif antara regulator dan pelaku industri untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian NPL dan menjaga stabilitas perbankan nasional.

Abstract

Non-Performing Loans (NPL) are one of the main issues affecting the stability of the banking system in Indonesia. This article examines the legal implications in handling non-performing loans through an analysis of regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and an evaluation of the implementation of these regulations in banking practices. The study uses a normative legal method with a statutory regulatory approach, supported by relevant case studies. The results of the study indicate that the main obstacles in resolving NPLs include limited human resources, the complexity of the legal process, and challenges in executing collateral. This article recommends improving regulations, strengthening the capacity of financial institutions, and more effective collaboration between regulators and industry players to increase the effectiveness of NPL resolution and maintain national banking stability.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14348272>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Stabilitas sektor perbankan merupakan elemen fundamental dalam menjaga ketahanan perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana masyarakat ke sektor-sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, bank sering kali dihadapkan pada berbagai risiko, salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit menjadi perhatian utama karena berpotensi menciptakan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), yang tidak hanya mengancam kesehatan bank, tetapi juga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Permasalahan NPL di Indonesia merupakan isu yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, hingga dampak pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan besar terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kredit mereka. Sementara itu, faktor internal meliputi lemahnya tata kelola kredit, kurangnya kemampuan analisis risiko, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat NPL di Indonesia sempat mencapai 3,22% pada awal 2023, yang mendekati ambang batas toleransi sebesar 5% sebagaimana ditetapkan dalam regulasi OJK¹. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun angka tersebut masih dalam batas aman, peningkatan NPL dapat menjadi ancaman serius jika tidak segera ditangani secara efektif.

Kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada profitabilitas bank, tetapi juga menimbulkan risiko hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian NPL sering kali melibatkan proses hukum yang

kompleks, termasuk dalam hal eksekusi agunan. Bank sering kali menghadapi hambatan dalam mengeksekusi jaminan yang disebabkan oleh permasalahan teknis, administratif, dan hukum, seperti kurangnya transparansi dalam dokumen agunan atau ketidaksesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku. Sengketa hukum juga dapat muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap perjanjian kredit atau regulasi yang diterapkan.

Selain itu, manajemen kredit bermasalah yang tidak memadai dapat merusak reputasi bank dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, OJK sebagai regulator memiliki peran penting untuk memberikan panduan, pengawasan, dan dukungan kepada bank dalam menyelesaikan NPL. Regulasi yang dikeluarkan OJK, seperti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional, memberikan kerangka kerja bagi bank untuk merestrukturisasi kredit bermasalah dan memitigasi risiko yang muncul. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini di tingkat praktis masih menjadi tantangan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, artikel ini mengkaji lebih dalam mengenai kerangka hukum yang mengatur penanganan NPL di Indonesia, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian NPL. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi sektor perbankan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang relevan². Data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer: Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, dan dokumen kebijakan OJK terkait manajemen risiko kredit.
2. Data Sekunder: Literatur akademik, artikel jurnal, dan laporan industri terkait penyelesaian NPL.
3. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi regulasi oleh bank-bank besar di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah di Indonesia diatur oleh berbagai perangkat hukum yang mengatur tidak hanya prosedur restrukturisasi dan penyelesaian NPL, tetapi juga tata cara perlindungan bagi debitur dan kreditor. Regulasi yang ada dirancang untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian kredit bermasalah tanpa merugikan pihak manapun, baik itu pihak bank maupun debitur. Beberapa regulasi utama yang mendasari kerangka hukum penanganan NPL antara lain:

- **Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:** Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar operasional bank, termasuk kewajiban pengelolaan risiko, termasuk risiko kredit. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi bank untuk mengambil langkah-langkah preventif dan korektif terhadap NPL, serta mewajibkan bank untuk menjaga rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) yang cukup untuk menghadapi potensi kerugian akibat NPL.
- **Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional:** Sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, OJK menerbitkan peraturan ini untuk memberikan fleksibilitas dalam restrukturisasi kredit. Peraturan ini memungkinkan bank untuk menawarkan perpanjangan tenor, pengurangan bunga, dan bahkan penghapusan sebagian dari utang debitur yang terdampak pandemi. Peraturan ini memberi ruang bagi bank untuk melakukan pengelolaan NPL secara lebih efisien dengan memprioritaskan keseimbangan antara kepentingan debitur dan bank.
- **Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Kredit:** Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko yang memadai dalam menghadapi NPL. Bank diwajibkan untuk melakukan pemantauan ketat terhadap kualitas kredit dan melakukan upaya penyelesaian NPL yang transparan. Kebijakan ini mencakup pembentukan cadangan

kerugian kredit (loan loss provisions) serta mengatur prosedur identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko.

Secara keseluruhan, regulasi-regulasi ini berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan penyelesaian NPL, serta untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditor. Meskipun demikian, regulasi yang ada juga perlu selalu dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan dinamika pasar keuangan yang cepat berubah.

Kendala dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah

Meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, implementasi penanganan NPL seringkali menghadapi berbagai kendala yang dapat memperlambat penyelesaiannya. Beberapa kendala utama yang ditemukan dalam praktik di lapangan antara lain:

- **Kurangnya Transparansi dalam Penilaian Agunan**

Salah satu masalah utama dalam penanganan kredit bermasalah adalah kesulitan dalam menilai nilai pasar agunan dengan akurat. Proses penilaian sering kali terhambat oleh ketidakjelasan atau manipulasi data dari pihak debitur, sehingga bank kesulitan untuk menentukan nilai wajar jaminan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai agunan yang tercatat dalam pembukuan bank dengan nilai pasar sesungguhnya. Selain itu, kurangnya standar yang jelas dalam penilaian agunan di beberapa bank dapat menambah tingkat ketidakpastian dalam proses penyelesaian NPL.

- **Hambatan Hukum dalam Proses Eksekusi Jaminan**

Eksekusi agunan menjadi salah satu langkah penting dalam penyelesaian NPL, tetapi sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan hukum. Salah satu kendala yang umum ditemukan adalah birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian putusan pengadilan. Proses hukum yang memakan waktu lama ini dapat menyebabkan nilai agunan menurun drastis, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan bank untuk menutupi kerugian akibat NPL. Selain itu, ketidaktelitian dalam dokumentasi dan perjanjian kredit yang tidak jelas juga sering menambah kompleksitas dalam eksekusi agunan.

- **Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia**

Banyak bank di Indonesia yang masih kekurangan tenaga ahli dalam bidang hukum perbankan dan manajemen risiko kredit. Ketidaksiapan sumber daya manusia ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku dan kurangnya kemampuan dalam menangani kasus-kasus NPL yang rumit. Banyaknya proses manual dalam penanganan NPL juga menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan restrukturisasi. Bank perlu melakukan pelatihan intensif dan memperbarui sistem informasi manajemen kredit untuk mengatasi kendala ini.

Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit bermasalah, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh bank, regulator, dan stakeholder lainnya. Beberapa langkah yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut:

- **Penguatan Sistem Internal Bank**

Bank perlu memperkuat sistem internal mereka dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengelola portofolio kredit dan mengidentifikasi risiko lebih awal. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat memantau dan menganalisis kondisi keuangan debitur secara real-time akan membantu bank dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Bank juga perlu memperkuat unit manajemen risiko dan memastikan bahwa setiap pegawai memahami prosedur penanganan NPL dengan baik.

- **Kolaborasi dengan OJK dan Lembaga Pengawasan**

OJK sebagai regulator harus terus memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada bank dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit. Selain itu, OJK perlu memfasilitasi komunikasi antara bank dan debitur agar proses restrukturisasi dapat berlangsung secara adil dan efisien. Dalam hal ini, sinergi antara bank, regulator, dan lembaga hukum lainnya sangat penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

- **Reformasi Hukum Eksekusi Jaminan**

Perubahan dan reformasi dalam sistem hukum untuk mempercepat proses eksekusi jaminan sangat diperlukan. Salah satunya adalah dengan penerapan mediasi wajib sebelum dilakukannya gugatan hukum. Mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban pengadilan. Selain itu, diperlukan pula regulasi yang lebih jelas tentang standar dokumentasi jaminan agar proses eksekusi dapat berjalan lebih efisien dan terhindar dari ketidakpastian hukum.

- **Peningkatan Literasi Hukum dan Manajemen Risiko di Bank**

Bank perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami peraturan dan regulasi terkait penyelesaian NPL. Pelatihan mengenai hukum perbankan, manajemen risiko, dan prosedur restrukturisasi perlu diberikan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank dapat bertindak sesuai dengan regulasi yang ada dan meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul dalam proses penyelesaian kredit bermasalah.

SIMPULAN

Penyelesaian kredit bermasalah (NPL) di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek hukum, regulasi, dan sumber daya manusia yang memadai. Meski Indonesia memiliki regulasi yang jelas dalam menangani NPL, implementasinya sering terhambat oleh kendala praktis seperti kurangnya transparansi dalam penilaian agunan, birokrasi yang berbelit-belit dalam eksekusi jaminan, serta ketidaksiapan sumber daya manusia yang mengelola risiko kredit. Untuk itu, sektor perbankan membutuhkan pembaruan dan peningkatan yang signifikan baik dari sisi prosedural maupun struktural, agar dapat mengelola risiko NPL dengan lebih efektif.

Sebagai regulator utama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan yang dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, serta memberikan panduan dan pengawasan yang efektif bagi lembaga perbankan. Namun, meskipun regulasi yang ada cukup memadai, tantangan yang dihadapi oleh perbankan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan terintegrasi antara bank, regulator, serta pihak-pihak terkait, baik dari sisi hukum maupun operasional.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

- 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan:**

Lembaga keuangan perlu meningkatkan kualitas manajemen risiko kredit mereka dengan cara mengembangkan pelatihan yang lebih intensif dan sertifikasi bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan kredit. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih akan meningkatkan kemampuan bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih awal, serta meminimalkan kesalahan yang dapat memperburuk kondisi kredit bermasalah. Pemanfaatan teknologi informasi dan data analitik juga dapat meningkatkan efisiensi dalam memonitor portofolio kredit dan melakukan analisis risiko.

- 2. Revisi dan Penyempurnaan Regulasi:**

Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia harus senantiasa diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan dinamika pasar keuangan global. Hal ini termasuk memperhitungkan perkembangan sektor fintech, yang berpotensi meningkatkan risiko kredit melalui platform pinjaman digital. Regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sektor perbankan akan membantu memitigasi risiko yang ditimbulkan dari ketidakpastian ekonomi dan kondisi pasar yang fluktuatif.

- 3. Reformasi Proses Eksekusi Jaminan:**

Proses eksekusi jaminan sering kali memakan waktu yang lama dan menghadapi banyak kendala hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum yang mempercepat proses eksekusi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penerapan mediasi wajib sebelum dilakukan gugatan hukum, yang bisa mengurangi tekanan pada pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Selain itu, reformasi terkait dengan standarisasi dokumen jaminan dan

prosedur hukum dalam eksekusi juga penting untuk meningkatkan efisiensi proses penyelesaian NPL.

4. Kolaborasi Lebih Erat antara Bank dan Regulator:

Kolaborasi yang lebih erat antara bank, OJK, dan lembaga pengawasan lainnya sangat diperlukan. Bank harus menerima bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menjamin keberlanjutan operasional bank tanpa mengorbankan hak debitur. Sebaliknya, OJK juga perlu memastikan bahwa bank-bank di Indonesia mengadopsi kebijakan restrukturisasi yang adil dan transparan.

5. Peningkatan Transparansi dalam Penilaian Agunan:

Masalah transparansi dalam penilaian agunan merupakan salah satu kendala utama dalam penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena itu, perlu ada standarisasi dan peraturan yang jelas terkait prosedur penilaian agunan yang dapat diterima oleh semua pihak. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geospasial atau aplikasi penilaian otomatis dapat mempercepat proses penilaian dan mengurangi potensi manipulasi atau ketidakakuratan data.

6. Peningkatan Literasi Hukum dan Manajemen Risiko:

Selain pelatihan terkait peraturan perundang-undangan, bank juga perlu memberikan pelatihan yang lebih luas dalam hal manajemen risiko dan hukum perbankan kepada seluruh level manajemen. Memperkuat literasi hukum di kalangan pegawai bank akan memperkecil kesalahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur terkait NPL. Bank juga dapat memanfaatkan pelatihan eksternal dan kerja sama dengan lembaga pendidikan hukum untuk memastikan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dalam bidang hukum perbankan.

7. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan NPL:

Bank perlu memanfaatkan teknologi digital untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit secara lebih efektif. Sistem berbasis teknologi informasi dapat membantu dalam memantau portofolio kredit secara real-time, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diidentifikasi sejak dini. Sistem informasi manajemen kredit yang terintegrasi dapat mempercepat proses restrukturisasi dan pelaporan status kredit bermasalah.

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.
3. Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Kredit. Jakarta: Bank Indonesia.
4. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Stabilitas Keuangan Indonesia Tahun 2023. Jakarta: OJK.
5. Acharya, V. V., & Richardson, M. (2009). *Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System*. New York: Wiley Finance.
6. Jones, S. (2020). *Risk Management in Banking* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
7. Alhadeff, D. A. (2016). "Non-Performing Loans: Implications and Strategies for Banking Systems." *Journal of Banking and Finance*, 74(5), 321–334.
8. Claessens, S., & Kose, M. A. (2017). *Financial Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses*. Washington, DC: International Monetary Fund.
9. Freixas, X., & Rochet, J.-C. (2008). *Microeconomics of Banking* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
10. Bank Dunia. (2021). *Managing Non-Performing Loans in Emerging Markets*. Washington, DC: World Bank Publications.
11. Golin, J., & Delhaise, P. (2013). *The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers, and Investors* (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.